

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИНИНГ УРУҒЛАРИНИ САҚЛАШДА,
ҲОСИЛДОРЛИГИГА, МАҲСУЛОТНИ СИФАТИ, ПИШИБ ЕТИЛИШ ВА ҲОСИЛНИ
ЙИҒИШТИРИБ ОЛИШГАЧА БЎЛГАН ЖАРАЁНЛАРИДАГИ ТАЪСИР ЭТУВЧИ
МУҲИМ ЭКОЛОГИК ОМИЛЛАР.**

Катта ўқитувчи **ШАЙМАНОВ ЧОРШАНБИ МАДИЕВИЧ**

Ассистент **ЮЛДАШЕВ ЮСУФ ТОШПУЛАТОВИЧ**

Ассистент **АБДИНАЗАРОВ АКБАР БАХРИДДИН ЎҒЛИ**

Тошкент давлат аграр университети Биокимё ва физиология кафедраси

АННОТАЦИЯ. Қишлоқ хўжалик ўсимликларини сақланувчалиги, ҳосилдорлигини ошириши, пишиб етилган маҳсулотнинг таркиби, сифатлилигин юқоридаражада бўлишишига эришишида экологик омилларни таъсирини ўрганиши.

Калим сўзлар: сақлаш, ҳосилдорлик, ҳарорат, сифат, зичлик, уруғ, ҳодиса, экинлар, иқлим, об-ҳаво, ҳудуд нав, элемент.

АННОТАЦИЯ. Изучение влияния экологических факторов на сохранность сельскохозяйственных растений, повышение их урожайности, а также на состав и высокое качество спелой продукции.

Ключевые слова: сохранение, урожайность, температура, качество, плотность, семена, явление, посевы, климат, погода, регион, сорт, элемент.

ABSTRACT. Study of the impact of environmental factors on the preservation of agricultural crops, the increase of their yield, as well as the composition and high quality of the harvested products.

Keywords: preservation, yield, temperature, quality, density, seeds, phenomenon, crops, climate, weather, region, variety, element.

Мамлакатимиз кўп тармоқли соҳага иқтисодлашган мамлакатлардан биридир жумладан қишлоқ хўжалиги асосий тармоқлардан бири бўлиб ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришга, ҳосилдорлигини ва қайта ишлашга янги технологияларни жорий этишга катта эътибор қаратилган.

Юртимиз аҳолисини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан таъминлашдан ташқари қишлоқ хўжалик маҳсулотларини хорий давлатларга экспорт қилишга ҳам тайёрлаш керак бўлади.

Шуни эътиборга олиб биринчидан ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг сифати, қайта ишлаш технлолгияси ва қадоқ жараёнлари жаҳон стандартига жавоб берадиган даражада бўлиши зарур.

Демак энг аввало сара уруғни танлаш, қишлоқ хўжаликлиги экинларини, экилиши зарур бўлган ҳудудни, иқлим шароитини, тупроқни таркибини, механик

хусусиятини, шўрланиш даражасини, метеорологик ҳодисаларни ижобий ва салбий таъсирларига чидамлигига, кўрғоқчиликка, касалликларга ва ҳаказо омилларга бардошлигини эътиборга олиш жуда муҳим.

Юртимизда қишлоқ хўжалик экинларини ҳосилдан уруғлик сифатида ҳам сақлаш зарурияти бор. Уруғнинг сифати физикавий қонуниятларига асосан унинг зичлигига, таркибига яъни уруғдаги моддалар, витаминлар, элементлар оксиллар ёғлар, крахмаллар ва ҳоказоларни нормада ёки нормага яқин бўлиши зарур.

Янги технология усулида уруғларнинг зичликлари ва таркиби аниқланади, зарарли ҳашаратлардан ҳимоя қилишда фойдаланилади. Уруғлик сифатида сақланадиган омборхоналарида маълум муддат сақланиш технологиясига амал қилиш. у ердаги ҳарорат, намлик, босим, ёритилганлик каби метеоролик

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

ходисалар катталикларини нормада бўлишини таъминлашга эришиш керак бўлади.

Кўп йиллар давомида омборхонадаги сақланаётган уруғларни етилишини секинлаштириш учун маълум дозада нурлантирилди. Янги технология асосида уруғнинг ривожланиши боғлиқ бўлган метеорологик ҳодисаларини нормада сақланишига эришилди. Тўқ уруғларни зичлиги катта бўлади, таркибидаги зарур элементлар, витаминлар, оксиллар ва крахмаллар етарли даражада бўлади. Бундай уруғларни униб чиқиши бошқа ташқи омилларни ҳисобга олган ҳолда 85-95 % гача эришилади ва деҳқонларни иқтисодига катта ёрдам кўрсатади.

Қишлоқ хўжалик экинлари экиладиган ҳудудларни танлашда, албатта имкон қадар шу ҳудудни иқлим шароитини ҳисобга олган селекционер олимлар томонидан яратилган навларни экиш зарур. Асосий тупроқнинг турини, менираллошув даражасини, механик хусусиятлари, исқлик ўтказувчанлиги, балл болитенти, қурғоқчиликка чидамликларига эътибор қилиш керак. Чунки ҳар бир ҳудуднинг денгиз сатқидан баландлик даражаси турлича шунга мос ҳолда об-ҳавоси ҳам, иқлим шароити ҳам турлича бўлади.

Қишлоқ хўжалик экинларининг уруғларини ўзи яратилган ҳудуддан бошқа ҳудудда экилганда ҳосилдорлиги ҳам, ривожланиш жараёни ҳам, пишиб етилиш муддати ҳам ва сифати ҳам фарқ қилади. Жонли табиатда тирик организмларни ҳудудга ва ҳудуд иқлим шароитига мослашиш чегараси турлича бўлади. Айниқса қишлоқ хўжалик ўсимликларини мослашиши жуда қийин ва узок муддат давом этади, баъзилари мослаша олмайди ҳам.

Қишлоқ хўжалик ўсимликларда бошқа тирик организмларда мавжуд бўлган хусусиятлар йўқлиги масалан инсонларда ҳудудга ва ҳудуднинг иқлим шароитига мослашиш имконияти юқори даражада чунки инсон онгли равишда ўша ҳудудда ўзи учун иқлим шароитини имкон қадар яратиш

мумкин. Ҳайвонлар учун ҳам айниқса уй ҳайвонлари учун инсонлар онгли равишда уларга иқлим шароитини имкон қадар яратиб бериши мумкин.

Чунки инсонда ҳам ҳайвонда ҳам доимий ҳаракатланиш имконияти бор. Ўсимликларда эса бундай имконият йўқ, бўлмайди ҳам. Қишлоқ хўжалик экинларини уруғлари экилгандан кейин уни етилиши тупроқнинг намлигига, экилиш чуқурлигидаги биологик минимум ҳароратга боғлиқ бўлади. Чунки термодинамикани яъни очик термодинамик система учун термодинамикани биринчи қонунига мувофиқ уруғ тупроқ билан ҳам энергия, ҳам модда алмашинади. Натижада уруғ тупроқнинг босим кучига қарши иш бижаради, ички энергия ҳисобига уруғда кимёвий реакция тезлашиб уруғнинг ривожланиши натижасида маълум муддатдан сўнг тупроқ юзасига униб чиқади.

Бу муддат қуйидаги катталикларга боғлиқ, тупроқнинг намлигига, уруғнинг экилиш чуқурлигидаги ҳароратга яъни биологик минимум ҳароратга ҳамда униб чиқиш жариёнидаги ривожланиш фазасидаги йиғинди ҳароратга боғлиқ бу йиғинди ҳарорат барча турлардаги ўсимлик уруғлари учун турлича қийматга эга бўлиши мумкин. Йиғинди ҳароратни ҳисоблаш қуйидаги метеорологик ҳодисаларини катталикларин тажриба асосида аниқ ўлчаб бориш керак.

1) Уруғнинг экилиш вақти ва унинг давомийлиги

2) Экилиш чуқурлигидаги намлик

3) Экинларнинг турига боғлиқ бўлган экилиш чуқурлигидаги биологик минимум ҳарорат

4) Суткалик ўртача ҳарорат

Юқоридагиларга асосланиб уруғнинг бир суткадаги тўпланган йиғинди ҳарорат, шу асосда эса кетма-кетликда уруғнинг униб чиқиш фазасидаги умумий йиғинди ҳарорат ҳисобланади.

Уруғнинг униб чиқиш ҳақида хулоса қилинади. Қишлоқ хўжалик экинларини экиш мавсуми баҳор фаслининг яъни март ойининг

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

иккинчи декадасига тўғри келади. Аниқроғи 21 март кунидан бошлаб тупрокнинг намлиги ҳам ундаги маълум чуқурликдаги биологик минимум ҳарорат ҳам нормага яқин бўлиши мумкин.

1. Экилиш вақти 21 март эртадлаб 8⁰⁰ да
2. Намлик 65-70 %
3. Биологик минимум ҳарорат қовун учун 10 – 12 °С
4. Суткалик ҳарорат кундузи 20-25 °С кечаси 10-15 °С

Шу кундаги яъни 21 мартдаги ўртача ҳарорат ва йиғинди ҳарорат қуйидагича аниқланади.

$$t_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C}, \quad t_2 = 25 \text{ }^\circ\text{C}, \quad t_3 = 10 \text{ }^\circ\text{C}, \quad t_4 = 15 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$t_{\text{ўр}} = \frac{t_1 + t_2 + t_3 + t_4}{4} = \frac{20^\circ\text{C} + 25^\circ\text{C} + 10^\circ\text{C} + 15^\circ\text{C}}{4} = \frac{70^\circ\text{C}}{4} = 17,5^\circ\text{C}$$

$$t_{\text{йх(21,03)}} = t_{\text{ўр}} - t_{\text{бмх}} = 17,5^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C} = 7,5^\circ\text{C}$$

22 март

$$t_1 = 22 \text{ }^\circ\text{C}, \quad t_2 = 26 \text{ }^\circ\text{C}, \quad t_3 = 9 \text{ }^\circ\text{C}, \quad t_4 = 16 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$t_{\text{ўр}} = \frac{t_1 + t_2 + t_3 + t_4}{4} = \frac{22^\circ\text{C} + 26^\circ\text{C} + 9^\circ\text{C} + 16^\circ\text{C}}{4} = \frac{73^\circ\text{C}}{4} = 18,25^\circ\text{C}$$

$$t_{\text{йх(22,03)}} = t_{\text{ўр}} - t_{\text{бмх}} = 18,25^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C} = 8,25^\circ\text{C}$$

$$t_{\text{ум}} = t_{21} + t_{22} = 7,5^\circ\text{C} + 8,25^\circ\text{C} = 15,75^\circ\text{C}$$

Йиғинди ҳароратнинг уруғ ривожланишига боғлиқлиги

1-жадвал; Ҳарорат ва уруғ ривожланиши ўртасидаги боғлиқлик

N	Кунлик ўртача ҳарорат (°C)	Биологик нол (°C)	Самарали ҳарорат (кунлик) (°C)	Таъсири
1	5	5	0	Уруғ унмайди
2	10	5	5	Секин униб чиқади
3	15	5	10	Ўртача тезликда ривожланади
4	20	5	15	Нормал ва оптимал Ривожланиш
5	30	5	25	Жуда тез ривожланади, стресс хавфи бор
6	40+	5	35+	Уруғ куйиши ёки нобуд бўлиши мумкин

Ўсимлик ривожланишини 2-инчи фазаси чин барг чиқариш даврига тўғри келади. Ўсимликларнинг ривожланиш фазаси дейилганда унинг физиологик ва морфологик ўзгариши тушинилади.

Бу фазалар даврида ўсимликка таъсир этувчи метеорологик ҳодисалар қуйидагилар

атмосфера босими, ёгинлар, шамол, ёриталганлик қуёш радиацияси ҳарорат

Ўсимликларнинг ҳар бир ривожланиш фазасида турли хил миқдордаги қийматларни қабул қилади. Шунинг учун йиғинди ҳарорат, йиғинди ёритилганлик, фотосинтез жараёнлари турлича бўлиши мумкин

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Ўсимликларнинг вегетацион мавжуд, ишлаб чиқаришнинг ҳар қандай янги ривожланиш фазалари йилнинг учта фаслида технологиясида ҳам метеорологик ҳодисалар давом этади. Ҳар фаслнинг ўзига хос иқлим ўзгариши фасллар билан боғлиқ турлича шароити ўзгаришлари, об-ҳаво ўзгариши бўлиши муқаррар.

2-жадвал; Қовунни ривожланиш босқичлари бўйича йиғинди ҳарорат ва кунлар жадвали

Ривожланиш босқичи	Йиғинди ҳарорат (°С)	Давомийлиги (кун)	Изоҳ
Уруғ униб чиқиши	80–120	6–10	12–15°С дан юқори бўлиши керак
Ниҳол – 3-4 барг пайдо	150–200	8–12	Илиқ ва намли тупроқ зарур
Поя ва барглар ривожланиши	250–300	10–14	Нур ва иссиқлик талабчан
Ғунчаланиш	350–400	6–10	20°С дан юқори ҳарорат зарур
Гуллаш	450–550	8–12	Чангланиш учун қуруқ иқлим
Мева боғланиши	600–700	10–14	Сув таъминоти муҳим
Мева пишиши	900–1200	20–30	25–30°С оралиғидаги ҳарорат зарур

Шунинг учун ҳар бир фасл учун фаслларга мос ривожланиш фазаларини тажриба йўли кузатиш зарурияти пайдо бўлади.

Қовун ривожланиш босқичлари бўйича йиғинди ҳарорат тақсимои

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Ана шу кузатишлар асосидаянги ишлаб чиқариш технологиясига мос келадиган агротехник тадбирларини амалга оширишга тўғри келади. Бунинг учун уруғларни ичидаги, ўсимлик ички тузилишидаги сувнинг миқдори ва унинг тақсимланиши тажриба асосида ўрганилганда жуда кўп экологик омилларига боғлиқ эканлиги аниқланди, ички намлик, муҳитдаги намлик, ички ва ташқи босимлар, куёш радиацияси ва унинг фаоллик даражаси, тупроқнинг механик хусусиятлари ва таркиби ҳамда озика манбаларининг миқдори ва нормасига боғлиқ.

Ўсимликларни сўнгги фазаларида яъни ҳосилни пишиб етилиши ва ҳосилни йиғиштириб олиш фазалари. Ҳосилнинг сифатлилиқ даражаси айнан шу фазалар даврига тўғри келади

Қишлоқ хўжалик экинларини озиклантириш, озик моддаларнинг миқдори тажрибаларда аниқланган миқдорда бўлиши экиладиган навларнинг селекционер олимлар аниқлаган ҳосилдорли максимал миқдордаги қийматга тўғри келиши жуда муҳим саналади.

Зараркунандаларга қарши курашда ҳам ҳоҳ биологик усул, ҳоҳ кимёвий бўлсин меёри миқдори нормага мос бўлиши керак. Ташқи метеоролик ҳодисаларни салбий таъсирларини янги тенология асосидаги агротехник чора-тадбирлар йўли билан камайтириш мумкин

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки

1. Қишлоқ хўжалигини барча турдаги экинлари учун сара уруғни янги технологич асосида танлаш зарур, бу деҳқонлар учун маълум иқтисоди самара беради.

2. Қишлоқ хўжалик экиладиган экинларни ҳудудларини танлаш, иложи борича экиладиган навлар яратилган ҳудудлар танланса мақсадга мувофиқ бўлади.

3. Ҳар бир ҳудудни об-ҳавосини, иқлим шароитини ва географик кенглигини

4. Тупроқнинг турини, таркибини, механик хусусиятларини, минераллошув даражасини, шўрланиш даражаси ва балл баленитентлари ҳисобга олиш

5. Тупроқнинг иссиқлик сиғимлари, иссиқлик ўтказувчалиги

6. Қишлоқ хўжалик экинларини курғоқликка ва совуққа ҳамда касалликларга чидамлилиқлари эътибор бериш жуда муҳим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аксенов С.И. Вода и её роль в регуляции биологических процессов М. Наука 1999 г.
2. Аксенов С.И. Шайманов Ч.М. Об оценках состояния вод в биологических объектах по данным различных физических методов биофизика М. Наука 2004 г.
3. Ахмаджонов Б. Ҳосил сифати нима боғлиқ Ўзбекистон қ/х 2006 й.
4. Арғинбоев Х.А. Абдуллаев Х.У. Юсупова Я. Хушвақтов Т.С. Физика ва агрометеорология Тошкент 2021 й.
5. Аманова М.Э. Буриев Х.Ч. Рустамов А.С. Особенности набухания и прорастания семян овощных культур .Биология семян 2020 г.
6. Бойназаров Б.Р. Норбоев З.Н. Худаяров М.М. Биофизика ва радиобиология Тошкент 2019 й.
7. Шайманов Ч.М. Абдуллаев Х.У. Худаярова М.М. Қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлигини оширишда ядро магнит резонанс усулининг аҳамияти Доклад международной научно практической конференция. Таш ДАУ 2003 й.
8. Шайманов Ч.М. Қишлоқ хўжалиги ривожланиш фазаларида фотосинтез, ҳарорат ва ёритилганликнинг аҳамияти. Тошкент 2021 й.
9. Турсунов Т.Х. Рахимова Т.У. Экология ўқув қўлланма Тошкент 2006 й